

Estrategias para mejorar las habilidades lectoras en entorno virtual

*Strategies to improve reading skills
in virtual enviroment*

AUTORES: Enrique Giovanni Sarmiento^{1*}

Byron Carlos Reasco²

María José Sandoval³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: esarmiento@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 04/08/2022

Fecha de aceptación: 22/11/2022

RESUMEN

La necesidad de garantizar mejoras en el proceso de enseñanza, ha generado numerosas formas de modernizar la educación, cambiando las experiencias pedagógicas de los docentes. En el presente estudio se resumen las experiencias y principales lecciones que se obtuvieron al preparar y desarrollar un taller en la Universidad Técnica de Babahoyo. También incluye unas experiencias de algunos talleres similares que se organizaron previamente. En respuesta a la problemática existente en el trabajo metodológico en dicha universidad, se realiza el artículo que tiene como objetivo: favorecer la preparación de los docentes de idioma inglés, con vista al perfeccionamiento del trabajo metodológico. Para la realización del mismo y con la ayuda de diferentes métodos de investigación como la observación y el análisis de documentos, se procedió al diseño de talleres metodológicos con vista a mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de inglés, en los programas académicos virtuales que oferta la universidad. La misma tiene la Misión ser un centro de Educación Superior donde su prioridad es generar, aplicar y difundir la formación del

^{1*} Orcid, filiación, E-mail

² Orcid, filiación, E-mail

³ Orcid, filiación, E-mail

profesional competente y humanista a través de sus funciones como docente, para elevar la calidad de vida de la sociedad y su entorno ecológico ambiental. Su Visión está direccionada a ser una institución de Educación Superior con liderazgo y acreditación nacional, integrada al desarrollo de la sociedad, impulsando la academia, investigación y vinculación; comprometida con la innovación, el emprendimiento, la práctica de los valores morales, éticos y cívicos. La investigación es de tipo descriptiva, puede ser utilizada como guía y estaría mediada con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), posibilitará atender necesidades de los estudiantes, servirá para perfeccionar las habilidades de Reading en entorno virtual y promover el aprendizaje en entornos motivadores.

Palabras clave: Innovación, proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas, habilidades lectoras, estrategias, entornos virtuales, TIC.

ABSTRACT

The need to guarantee improvements in the teaching process has generated numerous ways of modernizing education, changing the pedagogical experiences of teachers. This study summarizes the experiences and main lessons that were obtained when preparing and developing a workshop at the Technical University of Babahoyo. It also includes some experiences from some similar workshops that were previously organized. In response to the existing problems in the methodological work in said university, the article is carried out that has as its objective: to favor the preparation of English language teachers, with a view to the improvement of the methodological work. To carry it out and with the help of different research methods such as observation and analysis of documents, methodological workshops were designed with a view to improvements in the English teaching-learning process, in the virtual academic programs that university offer. It has the mission of being a Higher Education center where its priority is to generate, apply and disseminate the training of competent and humanistic professionals through its functions as a teacher, to raise the quality of life of society and its ecological environment. Its Vision is aimed at being a Higher Education institution with leadership and national accreditation, integrated to the development of society, promoting the academy, research and connection; committed to innovation, entrepreneurship, the practice of moral, ethical and civic values.

The research is of a descriptive type, it can be used as a guide and would be mediated with the use of Information and Communication Technologies (ICT), it will make it possible to meet the needs of students, it will serve to improve Reading skills in a virtual environment and promote learning in motivating environments.

Keywords: Innovation, language teaching-learning process, reading skills, strategy, virtual environments, TIC.

INTRODUCCIÓN

En los momentos actuales la sociedad está caracterizada por el avance científico y las nuevas formas de comunicación teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías, esto le traza nuevos retos a la educación, no sólo en la actualización de sus prácticas y conocimientos frente a la creciente proliferación de la información, sino por el cambio de paradigma que conlleva formar para las exigencias políticas, económicas y culturales de un mundo globalizado (MEN, 2015). De esta manera, los procesos educativos deberán responder a las necesidades y exigencias de la sociedad del conocimiento, bajo condiciones favorables, en las cuales las TIC cobran un papel significativo por su contribución para los procesos de aprendizaje (Galvis, 1998).

Uno de los problemas que ha estado presente en la educación superior es el relacionado con las insuficientes habilidades de lectura de los estudiantes, manifestados en la no comprensión de textos representa un inconveniente para el desarrollo de las habilidades de su formación. Dentro de este proceso de avance es meritorio darle una mirada al perfil del docente, teniendo en cuenta lo profesional, nos referimos a las competencias que deben distinguir al docente de este siglo. Estas tentativas de cambios, también han llegado a las universidades, donde se intentan visualizar, poner en práctica los procesos de enseñanza, pero que se han hecho más notables en lo metodológico, teniendo en cuenta lo relacionado con uno de los representantes del quehacer educativo, el docente, al que la máxima exigencia que se le plantea es que actualice sus presupuestos metodológicos.

Para la Secretaria de Educación Superior Ciencia y Tecnología (SENESCYT), la educación superior enfrenta dos responsabilidades en relación con las necesidades de los estudiantes: a) mejorar continuamente la calidad de la formación en los aspectos cognitivos e instrumentales (conocimientos, destrezas y habilidades); y b) ofrecer espacios que favorezcan el desarrollo de su autonomía. Para el logro de estos propósitos, las Instituciones de Educación Superior (IES) deben implementar modelos curriculares que redimensionen el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluyan estrategias que:

- Se apoyen en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC);
- Generen ambientes de aprendizaje más estimulantes entre estudiantes y profesores;
- Promuevan el desarrollo de competencias y habilidades intelectuales y mejoren, de esta manera, los procesos de comprensión lectora que son fundamentales para el desarrollo cognitivo.

Dentro de las universidades el docente, desempeña un papel decisivo en sembrar ideas, en forjar valores, en enseñar a orientarse ante los problemas de nuestro tiempo y en hacer que la apropiación por todos de una cultura general integral sea un formidable instrumento de mejoramiento humano y de eliminación de desigualdades, de ahí la importancia que tiene su continua preparación para enfrentar el proceso de enseñanza-aprendizaje con un enfoque desarrollador. Sólo cuando se comprende el papel que le corresponde desempeñar al personal docente en la formación de la personalidad y la educación integral de las nuevas generaciones se puede entender la necesidad de su continua preparación metodológica y superación.

En la actualidad múltiples programas se desarrollan en Ecuador, con profundas transformaciones en todos los tipos y niveles de enseñanza que exigen y fundamentan la necesidad de desplegar iniciativas que contribuyan al perfeccionamiento de la actuación pedagógica de los docentes para asumir tan importante tarea.

Por esta razón, el sistema de educación se ha venido interesando en mejorar los desempeños y el dominio de la lengua inglesa; con el propósito de lograr estudiantes capaces de comunicarse en inglés, que puedan insertar al país en los procesos de comunicación universal. Por esta razón, las instituciones educativas se encuentran interesadas en buscar alternativas para fortalecer los aprendizajes e incursionar a los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades comunicativas que les brinden la posibilidad de un desarrollo personal, social, cultural y económico en medio que favorezca el intercambio de conocimientos y experiencias (Toro, 2009; Mejía, 2014; Gómez, 2015); Al respecto, Menjívar (2015) opina que es amplio el abanico de posibilidades ofrecidas para las habilidades relacionadas con la comprensión lectora en inglés, con el esfuerzo de demostrar que se puede perfeccionar el rendimiento cuando existe una estimulación y una valoración del interés de los estudiantes. No obstante, cuando se trata de implementar una estrategia ya sea de tipo didáctica y pedagógica, esto provoca la siguiente interrogante: ¿Qué estrategias utilizar para mejorar las habilidades lectoras?, ¿qué herramientas pudiera utilizar para motivar el aprendizaje de una lengua extranjera?, ¿qué experiencias pudiera exponer para que el aprendizaje del inglés transforme el enfoque de enseñanza y alcance

un valor metodológico? Estas interrogaciones han encaminado una perspectiva de investigación enfocado en reconocer la importancia de las TIC para generar ambientes de aprendizaje favorables en la enseñanza y aprendizaje del inglés; teniendo en cuenta que estas herramientas forman modalidades más actuales para construir nuevas perspectivas de enseñanza. En correspondencia con lo anterior, en el marco de la apropiación de las TIC y las posibilidades que brindan para mejorar los procesos de aprendizaje y, con ello, para optimizar las habilidades en los estudiantes, el presente artículo tiene como propósito: la exposición de una estrategia que medida por la tecnología de la información y la comunicación, virtualizando el proceso de aprendizaje y enseñanza, la utilización de recursos didácticos usados virtualmente, acortando distancia y enriqueciendo los procesos de formación, así como permitiendo fortalecer relaciones colaborativas entre todos los actores (Vialart, 2020). Las estrategias, sostiene (Hernández, 2021: p.246),_“en la actualidad deben estar ajustadas al contexto, a las necesidades e intereses de los estudiantes, a la misión y visión institucional”, facilitando el desarrollo de competencias. A este último aspecto el autor concede gran importancia, pues cómo enfrentar el reto que de la enseñanza se espera: una mayor socialización de sus alumnos, un trabajo con participación más activa y participativa del educador en todo el proceso educativo, una labor transformadora con la familia y la comunidad, elevar la calidad de la educación, esto constituye un verdadero reto profesional que exige preparación, estudio, reflexión y búsqueda de alternativas metodológicas para dar respuesta a cada educando. En este sentido el Departamento de idioma de la Universidad ocupa un relevante papel pues el objeto de su atención está centrado en el perfeccionamiento del trabajo metodológico de los docentes de idioma, siendo éste cada vez más certero, personalizado y científico; de ahí la importancia que se le concede a la preparación integral de sus especialistas.

El alcance en la atención del departamento de idioma se ha redimensionado al universo de alumnos de toda la universidad, y se encarga de mejorar los procedimientos de los docentes que lo necesiten. Los estudios científicos que se desarrollan referidos al trabajo metodológico han identificado que los estudiantes deben enfrentarse y vencer varias exigencias relacionadas con las habilidades de lectura, las cuales son fundamentales para la apropiación de los contenidos en las distintas carreras. A pesar de que el modelo curricular de esta se fundamenta en el aprendizaje constructivista (Modelo Curricular, 2006), no se ha identificado que los profesores apliquen estrategias para que los estudiantes mejoren las habilidades lectoras en entorno virtual. Los profesores de esta institución ofrecen a los estudiantes los materiales y textos de los cursos en formato digital

a través de un entorno virtual, con la finalidad que ellos tengan otras opciones de lectura que les permitan enriquecer la comprensión de los temas de clase. Sin embargo, los hallazgos de un estudio diagnóstico evidenciaron que presentan dificultades en las cuatro habilidades del inglés, Listening, Speaking, Reading y Writing tanto en textos de formato impreso como textos digitales.

No obstante, se debe señalar que no se registran trabajos específicos dedicados a la preparación del docente en idioma inglés de la universidad. A través de la bibliografía consultada, el análisis de documentos, y resoluciones dadas por la (SENESCYT), donde se regula la metodología para el trabajo de educación, se pudo constatar que en ninguna de sus partes se aborda tal temática, ni del papel que tienen los Centros de idioma en el plano metodológico y las complejas y variadas tareas que dentro de este marco se proyectan.

Las actuales transformaciones, la diversidad de enfoques, los procedimientos y las funciones de los docentes en las universidades dictan la necesidad de exponer las consideraciones teóricas y metodológicas que, bajo el nuevo modelo de escuela, deben experimentar en la práctica; su función que debe ser desempeñada desde estos centros por los especialistas.

Además, tienen la misión de perfeccionarse, donde se encuentren enmarcados. En este sentido, se espera que sus experiencias metodológicas se socialicen y sirvan de muestra a otros docentes para que perfeccionen su trabajo con vista a favorecer el desarrollo en los estudiantes de las habilidades que deseen desarrollar mediadas por las TIC, en un entorno virtual.

En los momentos actuales las TIC forman parte de los contextos sociales, educativos y culturales dentro de los que se mueve la sociedad. Su uso beneficia los procesos de educación, comunicación entre otros, al respecto, (Coll 2007: p.379), afirma que: Las TIC son herramientas tecnológicas que, debido a las características y propiedades de los entornos simbólicos que permiten crear, pueden ser utilizadas por estudiantes y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos implicados en la enseñanza y aprendizaje. En este sentido, las TIC desde dimensiones pedagógicas tienen una función mediadora al “proporcionar espacios de enseñanza y aprendizaje flexibles, enriquecidos tanto para los estudiantes como para el profesor, donde éste último deja de ser la única fuente de conocimiento para convertirse en un guía y dador de pautas” (Jiménez y Bolaños, 2016: p.6). Por lo cual, la implementación de estas dentro del aula de clase de inglés ponen en

evidencia la trascendencia de los conocimientos previos, el uso de estrategias para el aprendizaje, la función práctica de la lengua en contextos reales, el rol activo del estudiante y la adquisición de sus conocimientos.

Proyectar una visión constructivista del aprendizaje involucra reconocer disímiles aspectos pedagógicos, integrados en principios básicos, para entender la prevalencia de los procesos en la construcción del conocimiento dentro de la práctica educativa. A razón de esto, algunos autores (Coll, 1996, 2007; Díaz & Hernández, 1999; Sánchez, 2004; Onrubia, 2005) coinciden en afirmar que el aprendizaje, desde posturas constructivistas, no es una mera transposición y reproducción de la realidad, sino el resultado de una relación compleja entre cuatro elementos: la actividad mental constructiva del alumno que aprende, el contenido que es objeto de interacción, la ayuda sostenida y continuada del que enseña y la experiencia social y compartida. El aprendizaje constructivista se caracteriza por ser parte de una experiencia tanto social e individual de lo que Díaz y Hernández (1999) llaman prácticas auténticas de interacción, en las que se fomenta la socialización, el intercambio de saberes y la valoración conjunta del conocimiento. Por esta razón, el desarrollo cognitivo y la formación de una identidad social y personal requiere de la configuración de unos contextos de aprendizaje donde los estudiantes “especulen, formulen hipótesis, manipulen el entorno para poder elaborar y comprobar sus teorías y modelos y reflexionen sobre lo que han hecho” (Jonassen, 2000, p. 240); pues dentro de la actividad conjunta donde acaba concretándose el uso real de esos contenidos y materiales de aprendizaje. Dentro de este proceso de interacción, la mediación del docente juega un papel indispensable, en la medida en que proporciona una ayuda sostenida y dinámica en función del desarrollo mental de los estudiantes y el tratamiento de objetivos de aprendizaje, focalizados en un contexto cotidiano y real; a la vez que establece estrategias pedagógicas y didácticas para orientar la actividad mental del estudiante a la asimilación significativa de los contenidos de aprendizaje (Coll, 1996). En este sentido los Centros de idioma juegan su necesario papel, en aras de perfeccionar la preparación metodológica de directivos y docentes a partir de las características psicológicas y pedagógicas de cada grupo etáreo, y por consiguiente la proyección de acciones en el orden metodológico. Las funciones expuestas anteriormente demuestran una vez más el alcance en la atención de los Centros de idioma; hoy, constituye el área encargada para el desarrollo del trabajo metodológico de los docentes, encargados de buscar vías que permitan mejoras en las estrategias metodológicas para mejoras en la enseñanza.

¿Cómo se organiza la actividad metodológica en la universidad?

Se considera preciso enmarcar que la orientación de la capacitación es a través del Vicerrectorado académico de ahí que el departamento de Idiomas se encargue de la realización de talleres metodológicos durante el curso, con el objetivo de facilitarle a los docentes y especialistas de la universidad su óptima organización y control.

Esta puede realizarse por dos vías, mediante acciones específicas con los estudiantes seleccionados que son desempeñadas por especialistas o en la que se usen acciones dirigidas, hacia docentes, directivos, quienes son preparados para que puedan constituirse como elementos o generadores de desarrollo.

El proceso se organiza a partir de la orientación a los directivos de la universidad. Se diseña un sistema de capacitación que posibilitará organizar el trabajo teniendo en cuenta:

- Necesidades fundamentales.
- Nivel y experiencia de las personas que se capacitan.
- Identificación de los problemas existentes.

Este es el momento oportuno para que el docente pueda participar en la elaboración, evaluación y rediseño de las propuestas pedagógicas. Los temas que se traten deben ser los que den respuesta a las problemáticas en el centro en particular.

Después de realizar un análisis de las causas que motivan, y con conocimiento previo del colectivo de especialistas del Centro de idioma de la universidad, caracterizado por su responsabilidad, consagración, entrega, e interés de autosuperación, en aras de perfeccionar la labor que realizan; se procede al diseño de un Taller metodológico para favorecer la labor de los especialistas del Departamento de idioma de la Universidad Técnica de Babahoyo, tiene como objetivo, lograr que los estudiantes de todas las carreras terminen con un B1, que equivale a un nivel intermedio en inglés, para el logro de este objetivo ha intentado elevar el nivel académico tanto de su estudiantado así como de su profesorado, para lo cual de manera puntual, ha facilitado estrategias para que los docentes logren elevar su preparación. El mismo se desarrolló a través de técnicas de participación los docentes presentaron distintas estrategias para mejorar el desarrollo de las cuatro habilidades del inglés, Listening, Speaking, Reading y Writing, partiendo de la experiencia de cada docente.

Estas estrategias evidencian la razón de las pocas habilidades de lectura que se les da atención, problema existente del sector educativo pues afecta los estudiantes. “Las deficiencias en este terreno impiden a los estudiantes enfrentar las demandas del discurso académico y del ritmo de trabajo” (Zarzosa, 2004). De acuerdo con Díaz, Flores, y

Martínez (2007), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha prestado especial atención a este aspecto en los estudios realizados por el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos (PISA) a estudiantes de educación secundaria y media superior.

METODOLOGÍA

La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, se desarrolla aplicando el método Investigación – Acción participativa; propuesta que tiene como fin ampliar conocimientos a partir de la interpretación, es un método de investigación que se identifica porque el grupo que investiga se adentra en la investigación, siendo no solo un referente, sino que gestiona transformar el contexto que se investiga Sandoval, (2002).

Por otra parte, Restrepo y Arango (2004) afirma que la investigación acción cuando es aplicada a la educación, afronta problemas prácticos de la cotidianidad experimentados por los docentes, más que los problemas teóricos definidos por investigadores dentro de un área de conocimiento, esto evidencia que el docente centra su atención en los problemas o inquietudes que suceden en el quehacer docente como producto de la dinámica y del ambiente interactivo que se establece entre él, sus estudiantes, sus colegas y la comunidad en general.

Estas exigencias metodológicas conjugan y armonizan las relaciones didácticas entre los componentes del proceso pedagógico, o sea, entre los objetivos, contenidos, métodos, medios y evaluación, logrando la unidad entre lo instructivo, lo educativo y desarrollador de manera premeditada y conscientemente dirigida al lograr la unidad de lo cognitivo y lo afectivo con un enfoque vivencial, activo, participativo y reflexivo de los sujetos en el proceso de cambio. El objetivo general del taller es Elaborar estrategias para desarrollar la habilidad de Reading en aulas virtuales, para la mejora del trabajo metodológico.

Los métodos se conciben a partir del modelo educativo centrado en el proceso y están dirigidos a promover la cultura colaborativa y del diálogo a partir del intercambio de sus prácticas, de sus problemas profesionales, de sus saberes, intereses y experiencias desde la reflexión tanto individual como grupal, a fin de establecer generalizaciones basadas en la práctica. Los medios que se sugieren incluyen la bibliografía más actualizada sobre el tema y el uso de la tecnología. En el taller interactúan los componentes personales: mediador y grupo de especialistas para dar cumplimiento al objetivo.

De acuerdo con Hurtado (2000; 2010), el tipo de investigación es descriptivo, tiene como propósito la descripción del hecho que se aborda. El presente estudio, describe el

desarrollo de un taller donde se presenta la estrategia, mediada a través de las TIC; esto facilitará atender necesidades de los estudiantes, servirá para perfeccionar las habilidades de Reading en entorno virtual.

Para el desarrollo del taller, se crearon equipos de trabajo que tendría un mismo tema, pero cada uno debía elaborar una herramienta nueva, se presentaron diferentes tipos de estrategias, en cada una se exigía utilizar una herramienta nueva que permitiera ser utilizada en la actividad de lectura. Se busca la herramienta que posibilita desarrollar las habilidades de lectura, para el desarrollo se realizó todo el trabajo con la herramienta se tuvo en cuenta la aplicación de esta que permita desarrollar las actividades en aulas virtuales. Se desarrolla todo el taller demostrando el trabajo con el uso de diapositivas, que fuera motivacional y efectiva debían cumplir un objetivo: desarrollar habilidades de inglés.

El mediador en este caso es el jefe del equipo (autor): orienta, facilita y planifica las acciones, proporciona los textos de estudio y la forma de utilizarlo. Promueve y motiva la participación de los docentes, respeta las opiniones de los participantes, reconoce la capacidad de cada participante y facilita las actividades a realizar en el proceso.

Su accionar se materializa en la primera parte que estuvo dirigida a trabajar la parte motivacional con vista a desarrollar la habilidad Reading, la parte conceptual donde se expone la importancia del inglés, del vocabulario, pronunciación, fonética es decir sonido, seguidamente se trabaja con la parte del conocimiento previo, que es donde se trabaja con un B1, que equivale a un nivel intermedio en inglés, donde el estudiante debe desarrollar la habilidad de lectura en una clase virtual de B1, donde se debe trabajar la gramática, el vocabulario, la fonética, la pronunciación, el sonido fonético.

Grupo de docentes participantes: juega un papel activo-participativo, pone en práctica su imaginación, creatividad y memoria, observa, analiza los textos y párrafos, aplica lo orientado en las actividades, da su aporte personal, creativo y crítico.

El desarrollo de las actividades en todo momento con el uso de las TIC, es en busca de una herramienta que sirva de soporte donde los estudiantes puedan trabajar actividades y puedan desarrollar la habilidad de lectura, su nombre PEARDECK y donde permita trabajar párrafos, buscar nuevas palabras, nuevas expresiones, la idea es ubicar al estudiante en dos o tres párrafos donde ellos puedan leer cada párrafo, y extraigan de estas palabras nuevas. Se utiliza la herramienta tecnológica con la finalidad del trabajo con párrafos, lecturas, textos. Otra actividad que permite desarrollar es el profesor también se encargaría de elegir otros textos, los dividiría en tres párrafos, el profesor realizará la

lectura y realizaría un resumen, otro vocabulario, expresiones, pronunciación gramática, palabra nueva, el objetivo del desarrollo de esta actividad es que el estudiante logre leer y para ello debe tener un conocimiento previo.

El taller reúne, desde el punto de vista metodológico, todos los requerimientos para constituir un sistema, porque se aprecia la interacción entre todos sus elementos existiendo un adecuado balance entre la teoría y las acciones prácticas, además posee los aspectos estructurales necesarios. Se utilizan variadas técnicas participativas que permiten resumir e integrar informaciones de manera colectiva y por otra parte contribuye a desarrollar las relaciones interpersonales y la comunicación entre los miembros del grupo en la medida que se ejecuta un trabajo colectivo. El trabajo se ajusta a la definición dada de sistema como resultado científico pedagógico ya que busca elevar la preparación de los especialistas del departamento para favorecer su labor en el desarrollo del trabajo metodológico.

Métodos

Para obtener la información, en este estudio se utilizaron diferentes métodos para el desarrollo de la investigación: observación (se observó de manera sistemática, el manejo de las estrategias para desarrollar habilidades lectoras, para identificar los procesos que realizan u omiten los docentes en la aplicación del programa), empleo del método demostración (reproducción de las características de los objetos que intervienen en la demostración, diálogo, técnicas participativas), recuerdo de conocimientos o experiencias anteriores, trabajo con el vocabulario. Presentación del proceso que va a ser demostrado y orientación del procedimiento a seguir (¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer?, destacar parámetros en los que se debe centrar la atención y explicar cómo registrar los datos), ejecución de la demostración por parte de los maestro o de la estrategia con la herramienta virtual para su observación. La técnica de la observación, a partir del objetivo de investigación. Estas cuestiones se centraron en: ¿cómo se desarrollan las actividades en el aula?, ¿cuáles son las estrategias de lectura más utilizadas?, ¿Cuál consideras más apropiadas?, ¿cuáles son los recursos que utilizan? Previa autorización del equipo directivo y del Departamento de idioma del centro, donde se sitúa el estudio. A través de las observaciones realizadas, describiendo minuciosamente las dinámicas y el trabajo que se desarrollaba en el taller, el uso de las TIC en las presentaciones y los textos escogidos. Para ello, reparó especialmente en las actividades

que abordaban, estrategias utilizadas, contenidos que trabajaban, recursos empleados, entre otros.

Una vez obtenidos los análisis iniciales paralelamente al seguimiento de las sesiones de observación, se fueron estableciendo conversaciones, aunque de manera informal. Este diálogo permitió enriquecer la información obtenida a partir de los criterios de los docentes, con un elevado nivel de profundización, con un ambiente distendido y reflexivo. Se utilizaron preguntas abiertas sobre la experiencia virtual, recolección de información para el análisis cuantitativo. En la fase inicial se utilizó un cuestionario que los docentes tienen que contestar antes de iniciar las actividades de lectura para fortalecer las habilidades de lectura en entornos virtuales. Este proceso se lleva a cabo a través de los análisis de contenido de las distintas estrategias generadas, al ponerlas en práctica a través de los espacios virtuales de aprendizaje. Los datos se recolectas de preguntas abiertas formuladas y del conjunto de reflexiones aportados en los mecanismos de comunicación más utilizados en el taller

La evaluación se concibe teniendo en cuenta los métodos y procedimientos a utilizar, así como otras formas establecidas como: evaluación sistemática, trabajo independiente, en equipos y actividades desde el puesto de trabajo.

Al finalizar el taller se realiza un breve resumen de los aspectos esenciales y los participantes se evaluarán de forma crítica sus debilidades y fortaleza en cuanto al uso del método experimentación y demostración, se designan tareas profesionales para la retroalimentación. Basados en los resultados de investigación, se planteó la estrategia con la cual se pretende mejorar las habilidades lectoras en entorno virtual_ en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

DISCUSIÓN

La propuesta de talleres responde a la teoría histórico-cultural de L. S. Vigotsky pues afirma la posición de que el hombre no es solo producto del medio, sino que participa activamente en la creación de este y que al transformarlo se transforma a sí mismo. El sistema de talleres está encaminado a resolver los problemas detectados en la preparación de los docentes del Departamento de idioma para favorecer el desarrollo del trabajo metodológico.

El estudio abordado se enmarca en la Universidad Técnica de Babahoyo, los participantes de este estudio son docentes de la universidad, se trata de un ejercicio dirigido a perfeccionar la metodología para la enseñanza con el uso de las TIC. Esa tipología de

taller comprende un programa formativo con contenidos profesionales y otros de carácter general. Por tanto, los talleres que se proponen, están dirigidos a la preparación de los mismos, sustentándose en la concepción teórico-práctica de la conducción del proceso encaminado a la transformación del estado real al deseado; favoreciendo su preparación. La investigación surge como un estudio de carácter cualitativo que, de acuerdo con Sandín (2003), centra el desarrollo de sus procesos en “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos”

Finalmente se expone la importancia de trabajar con la herramienta que sirve para desarrollar habilidades de inglés lectura, lo que posibilitará que el estudiante termine con un nivel previo terminado, y desarrolle los elementos claves de su aprendizaje y, por consecuencia, su rendimiento académico, para ello es valioso que el docente también esté preparado para trabajar con las tecnologías.

Se parte de la hipótesis de que la aplicación de la estrategia mejorará la visión de los docentes del Departamento de idioma de la Universidad Técnica de Babahoyo con el interés de brindar experiencias innovadoras de formación en lenguas extranjeras, a través de procesos educativos mediados por la tecnología, con el fin de promover la movilidad social de los grupos de interés, de acuerdo con la estrategia organizacional.

Para efectos de esta investigación la resulta valiosa tener los criterios de Van Dijk y Kintsch (1983) que refiere las estrategias de lectura pueden ser enseñadas, ya que se desarrollan por medio de la práctica y se adquieren y desarrollan a través del tiempo. Andrade (2010) explica que las estrategias lectoras en entornos virtuales facilitan el trabajo, promueven el trabajo independiente más personalizado y se dispone de sistemas de ayuda, el estudiante accede a la información de manera más fácil, interactúa con una variedad de recursos y posibilita la retroalimentación constante.

Se determina la realización del ejercicio por las insuficiencias mantenidas en los procesos educativos carentes de rigor académico, cuya primera repercusión significativa se pone en evidencia en la calidad de los contenidos ofrecidos, en las metodologías usadas, pero sobre todo, en el aprendizaje de los estudiantes, que no haya correspondencia con las exigencias de carácter universitario.

Con este instrumento es posible no solo medir la calidad de los docentes que la Universidad tiene, el número de competencias que cada uno ostenta, el nivel de formación profesional que han adquirido, sino también y de modo indirecto el nivel académico con

el que sale el estudiante de cada carrera, lo realizado por el docente, sin que se lo considere a éste como el protagonista único, es decisivo.

De un universo de 26 profesores de la universidad, aproximadamente 15 han cursado ya estudios capacitación. Las estrategias que han utilizado han sido para la capacitación continua con el uso de herramientas tecnológicas, además con otros ejercicios para ejecutar distintas herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de las cuatros habilidades del inglés.

Esto en principio redundaría en la mejora de la calidad educativa de la Universidad, sin embargo, es honesto señalar, que el resultado de evaluaciones a profesores que durante dos semestres consecutivos se hicieron, nos permiten observar que el perfil del docente aun no satisface las expectativas estudiantiles, y por cierto también de los directivos de esta Institución.

En total en la investigación participaron 26 personas. Se trabajó con un grupo de 25 docentes de inglés. Estos estudios capacitan para el conocimiento fundamentalmente de la lengua inglesa (asociado con la fonética, fonología, sintaxis, gramática, semántica) y de su literatura y cultura.

CONCLUSIONES

El análisis realizado del trabajo metodológico llevado a cabo por los especialistas del departamento de idiomas de la Universidad Técnica de Babahoyo, permitió determinar que en la actualidad se ha ido logrando en esta dirección una pedagogía en correspondencia con las condiciones propias del sistema de educación en Ecuador

La determinación de necesidades demostró que existen insuficiencias en la preparación de los especialistas para perfeccionar su labor en el trabajo metodológico realizado en la propia institución

El taller metodológico desarrollado responde y contribuye a resolver las necesidades que presentan los mismos para favorecer la preparación de los docentes porque brinda elementos teóricos y prácticos, sirve para favorecer la preparación de estos, visto en los resultados obtenidos con la puesta en práctica donde se demuestra su efectividad en el quehacer pedagógico. Frente a este conjunto de estrategias es posible observar la importancia de ofrecer a los estudiantes, dentro de la enseñanza de una lengua extranjera, un panorama pedagógico y didáctico de carácter significativo, capaz de mediar entre las necesidades y expectativas de quien enseña y quien aprende; es decir, generar una relación constante con lo que ambos actores del proceso educativo consideran valioso.

La implementación de la propuesta de los talleres metodológicos para la utilización de las TIC, visto desde los resultados alcanzados en el trabajo metodológico y con los docentes, al lograr transformaciones tales como: la efectividad de los talleres metodológicos donde posibilitó mejorar las habilidades lectoras en entorno virtual que proporciona una nueva vía para la preparación de las clases prácticas. Posibilitó enriquecer el programa, las orientaciones metodológicas y los ajustes curriculares para las asignaturas.

De ahí que, las TIC como herramientas pedagógicas permitirán a los estudiantes aprender la lengua, no sólo desde sus componentes lingüísticos, sino también desde aspectos comunicativos que influyen en la interacción y en la negociación de significados culturales, en el reconocimiento de las diversas formas de concebir el mundo. Por otro lado, el aprendizaje del inglés también puede contribuir al uso de herramientas tecnológicas y estimular su utilización como recurso y no como fin, así como el reconocimiento de todas las potencialidades que estas tienen más allá de la comunicación. En este sentido, se encamina y promueve un uso pedagógico de las mismas como herramientas de enseñanza aprendizaje. Una muestra de ello son las múltiples aplicaciones que se han desarrollado con esta finalidad y el uso masivo de ellas dentro de diversos espacios e incluso como herramienta de aprendizaje autónomo.

las investigaciones que se materializan en los documentos consultados, influyen dentro Se hace necesario que los docentes de inglés estén en constante actualización de sus conocimientos en el uso de herramientas virtuales de aprendizaje, sirven como un mecanismo de aprendizaje significativo, además, las herramientas y estrategias TIC, brindan la posibilidad de integrar los aprendizajes de manera transversal alrededor del aprendizaje de esta lengua, así como la posibilidad a una mayor participación al contar y aprovechar los saberes y actualizaciones que los educandos tienen en su haber y con los que pueden nutrir los espacios educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acuña, E. (2017). Desarrollo de la Comprensión en Estudiantes de Grado Transición Mediante el uso de las TIC para Mejorar en los Componentes De Comparación y Explicación. Chía: Universidad de la sabana.
- Alberola, M. (2014). Una propuesta para mejorar la comprensión lectora en inglés a través de las TIC en el aula de primaria. Valencia: Universidad Internacional de La Rioja – Facultad de Educación.
- Alcántara, S. (2011). Estrategias de enseñanza – aprendizaje que promueve el desarrollo de la competencia lectora en el inglés como lengua extranjera. Toluca: Tecnológico de Monterrey.
- Arellanes, J. (2012). Metodología de la investigación en ciencias sociales: fases de la investigación documental. Recuperado de: <http://metodologiaencienciasociales.blogspot.com/p/vifases-de-la-investigacion-documental.html>
- Andrade, C. (2010). Desarrollo de la comprensión lectora en contextos virtuales. Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Comunicación 3.0. España. Recuperado de <http://comunicacion3punto0.files.wordpress.com/2011/05/comunicacion3punto0libroactas2010.pdf>
- Ausubel, D. (1983). Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas.
- Azzifar, A., Roshani, S., Gowhary, H., & Jamalinesari, A. (2015). The Effect of Pre-reading Activities on the Reading Comprehension Performance of Ilami High School Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, pp.188-194.
- Bran, N. (2013). Fortalecimiento de comprensión de lectura de textos de naturales en inglés para estudiantes de grado primero del colegio hispanoamericano Conde Ansurez. Bogotá: Universidad de la Sabana.

- Cano, E. y Soto, I. (2018). *Práctica Pedagógica Mediada por TIC para Mejorar el Proceso Lector en Inglés en los Estudiantes del Grado Noveno de dos Colegios Públicos de Bogotá, Colombia*. Chía: Universidad de la Sabana.
- Cervera, M. (2014). *Literatura y TIC: recursos motivadores para la enseñanza del inglés*.
- Clavijo, J., Maldonado, A. y Sanjuanelo, M. (2011). Potenciar la comprensión lectora desde la tecnología de la información. *Escenarios*, vol. 9, No. 2, pp. 26-36.
- Cifuentes, R. M. (2014). *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*. Ediciones Novedades Educativas, Noveduc.
- Coll, C. (2007). *Constructivismo e intervención educativa: ¿Cómo enseñar lo que ha de construirse?* En A. Parcerisa (Ed). *El constructivismo en la práctica*. Barcelona: Laboratorio Educativo, pp. 11-30.
- (1996). *Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre desde la misma perspectiva*. *Anuario de psicología*, pp.153-178.
- Corpas, M. (2014). *Análisis de la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera en la educación secundaria obligatoria*. *Philologica Urcitana. Revista Semestral de Iniciación a la Investigación en Filología*, pp. 11, 1-16. Recuperado el 2016 de 09 de 18, de <http://www.ual.es/revistas/PhilUr/pdf/PhilUr11.1.CorpasArellano.pdf>
- Corredor, G. (2015). *El uso del podcast como estrategia para promover competencias en lectura y escritura*. Bogotá: Universidad de la Salle.
- Díaz, C., y Jansson, L. (2011). *El aprendizaje del inglés y el uso de tecnologías: percepciones de estudiantes y profesores de inglés del nivel secundario chileno*. *Revista electrónica Matices en Lenguas Extranjeras* (5), pp.1-37.
- Díaz, F., y Hernández, G. (1999). *Constructivismo y aprendizaje significativo*. En F. Díaz, & G. Hernández (Ed). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. Ciudad de México: McGraw HILL, pp. 13-19.

- Fernández, P. (2006). Entrenamiento estratégico en la enseñanza de la comprensión lectora del inglés como lengua extranjera: las estrategias textual y discursiva. *Porta Linguarum* (6), pp. 7-
- Galvis, A. (1998). Educación para el siglo XXI apoyada en ambientes educativos interactivos, lúdicos, creativos y colaborativos. *Informática educativa*, 11(2), 169-192.
- Gheytasia, Azizifara & Gowharya. (2015). The effect of smartphone on the reading comprehension proficiency of Iranian EFL learners. Iran: Department of English language Teaching, Islamic Azad University, Ilam Branch, Ilam.
- Gómez, I. (2015). El comic como estrategia pedagógica para la comprensión lectora en inglés. Bogotá: Universidad Libre. Facultad de Ciencias de la Educación.
- Gómez, O. y Mateus, C. (2016). Aprendizaje para la comprensión mediada por TIC: una apuesta pedagógica disruptiva para el desarrollo de las competencias comunicativas del inglés para algunos colegios públicos de la secretaría de educación de Bogotá. Chía: Universidad de la Sabana.
- González, M., Marcovecchio, M., Margarit, V., & Ureta, L. (2008). Tipología de estrategias de aprendizaje para la comprensión lectora en inglés en la modalidad EaD. Barcelona: RED Revista de Educación a Distancia, 2.0, 1-15. Recuperado el 17 de 10 de 2016, de <http://www.um.es/ead/red/20/monica.pdf>
- Hernández, I. B., Lay, N., Herrera, H., y Rodríguez, M. (2021). Estrategias pedagógicas para el aprendizaje y desarrollo de competencias investigativas en estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII (2), 242- 255. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35911>
- Hernández, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado al proceso de aprendizaje. *Universidad y Sociedad del Conocimiento*, pp. 26-26.

Hernández R., Collado, C., y Lucio, P. (2006). Metodología de la investigación. Ciudad de México: McGraw Hill Interamericana.

Hurtado, J. (2000). Metodología de la investigación holística. Fundación Sypal.

(2010). Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia. Quirón Ediciones.

Jiménez, J. (2013). Desarrollo de la comprensión lectora en textos multimodales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Educación.

Jiménez, I. (2015). Propuesta de proyecto de investigación profesoral: didácticas innovadoras mediadas por TIC. Bogotá: Centro de Tecnologías para la Academia.

Jiménez, I. y Bolaños, E. (2016). El uso de las TIC en las prácticas pedagógicas: Un nuevo rol del profesor: un estado del arte. Bogotá: Universidad de la Sabana. Lerner, D. (1996). ¿Es posible leer en la escuela? Lectura y Vida, no. 1. Recuperado de: http://www.oei.es/fomentolectura/es_posible_leer_en_la_escuela_lerner.pdf

Jonnasen, D. (2000). El diseño de entornos constructivistas de aprendizaje. En C. Reigeluth, Diseño de la instrucción teorías y modelos. Un paradigma de la teoría de la instrucción (págs. 225-249). Madrid: Aula XXI Santillana.

Marín, M. (2004). Lingüística y enseñanza de la lengua. Buenos Aires: Grupo Editor Aique. Martínez, A. y Urbano, P. (2017). La Herramienta Wlingua: estrategia para mejorar la comprensión lectora en inglés. Revista UNIMAR, 35(1), pp. 29-36.

Mejía, S. (2014). Estrategias metacognitivas de supervisión y monitoreo en el ejercicio de comprensión de textos escritos en inglés para los estudiantes del grado séptimo a del Gimnasio Santa Rocío. Bogotá: Universidad Libre de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación.

MEN. (2015). Formar en lenguas extranjeras: inglés ¡el reto! Bogotá: MEN – British Council.

- Menjívar, E. (2015). Ambiente de Aprendizaje mediado por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para fortalecer la Competencia Comunicativa Lectora en Estudiantes con Necesidades Educativas Transitorias (NET). Bogotá: Universidad de la Sabana. Centro de tecnologías para la Academia.
- Montero, A., Zambrano, L., y Zerpa, C. (2013). La comprensión lectora desde el constructivismo. Cuadernos latinoamericanos, pp. 9-27.
- Onrubia, J. (2005). Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. RED. Revista de Educación a Distancia. Recuperado de http://www.um.es/ead/red/M2/conferencia_onrubia.pdf.
- Pineda, L., Arango, M. y Bueno, C. (2013). La incorporación de las TIC para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de grado primero c, de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, sede Providencia. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
- Rangel, R. (2014). Estrategias pedagógicas para el aprendizaje del inglés con el uso de la herramienta Rosseta Stone por parte de los estudiantes de grado octavo del Colegio León de Greiff. Revista de Investigaciones UNAD, volumen 13, n.2, pp.41-61.
- Resano, A. (2011). La comprensión lectora en la asignatura de inglés en la secundaria. Buenos Aires: Universidad Internacional de la Rioja.
- Restrepo, B., y Arango, C. (2004). Investigación-acción educativa. Una estrategia de transformación de la práctica pedagógica de los maestros. Editorial Santillana.
- Sánchez, J. (2004). Bases constructivistas para la integración de TICS. Revista Enfoques Educativos, 75-89. Obtenido de http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/enfoques/08/Sanchez_Ilabaca.pdf

- Sandín, M. (2003). Tradiciones en la investigación cualitativa. En M. Sandín, Investigación cualitativa en Educación. Fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw and Hill Interamericana de España.
- Sandoval, C. A. (2002). Investigación cualitativa. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.
- Toro, S. (2009). Ambientes de aprendizaje y desarrollo de competencias comunicativas: concepciones y experiencias de los docentes de inglés de los colegios Cafam e Integrado de Fontibón. Bogotá: Universidad de la Salle. Facultad de Educación.
- Zarzosa, L. (2004). Programa de cómputo para el desarrollo de lectura estratégica a nivel universitario. Universidades 027. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/373/37302706.pdf>
- UNESCO. (2013). Uso de las TIC en educación en América Latina y el Caribe: Análisis regional de la integración de las TIC en la educación y de la aptitud digital (e-readiness). Montréal, Québec: Instituto de Estadística de la UNESCO. Obtenido de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002193/219369s.pdf>
- Van Dijk, T. y Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. Nueva York: Academic Press.
- Vialart, M. N. (2020). Estrategias didácticas para la virtualización del proceso enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID-19. Educación Médica Superior, 34(3), e2594.
- Vigotski, L. S. (1989). Obras Completas, tomo V, Ed. Pueblo y Educación, La Habana.